

2º

ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Realização:
do_co,mo,mo
brasil|rio

Apoio:
iURJ
Instituto de Arquitetos do Brasil

UFRJ

uff
Universidade Federal Fluminense

FIOCRUZ

vitruvius

O FUTURO DO PASSADO:

NOTAS SOBRE A DURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS DIGITAIS

Autores / Instituições / Email

Prof. Dr. Maria Cristina Cabral, PROURB/FAU/UFRJ, mariacristinacabral3@gmail.com

Prof. Dr. Rodrigo Cury Paraizo, PROURB/FAU/UFRJ, rparaizo@gmail.com

M. Sc. Cesar Jordão, PROURB/FAU/UFRJ, cesarjordao@gmail.com

A pesquisa propõe a identificação, coleta, organização, análise e divulgação de obras arquitetônicas construídas e/ou projetadas por arquitetos estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro, durante os séculos XX e XXI, com ênfase nas obras executadas entre 1920 a 1960.

Este pôster coloca questões acerca dos objetivos e conservação dos arquivos digitais, mais especificamente dos bancos de dados, em especial do ponto de vista de sua constituição como objetos expressivos capazes de ajudar o pesquisador desde o momento mesmo de sua construção.

Este trabalho faz parte da pesquisa **Banco de dados em Arquitetura: a presença estrangeira na cidade do Rio de Janeiro**, realizada no LAURD – LABORATÓRIO DE ANÁLISE URBANA E REPRESENTAÇÃO DIGITAL no PROURB/FAU/UFRJ, coordenada pelos professores Maria Cristina Cabral e Rodrigo Cury Paraizo. A pesquisa desenvolve-se em

Apresentação do trabalho

duas vertentes simultâneas e interdependentes: a coleta e sistematização dos dados, e a construção do banco de dados digital, realizadas conjuntamente a partir da análise dos dados. A pesquisa tem ainda como objetivo amplo **contribuir para o debate teórico a respeito dos sistemas de classificação e registro da arquitetura.**

Um dos meios de garantir a atualização e preservação dos dados é mantê-los em uso constante, o que incentiva a migração para novos equipamentos e versões dos programas. Assim, torná-los disponíveis para diferentes reutilizações pode ser parte integrante de uma política de preservação, e não apenas de divulgação.

A disseminação do uso do computador levou ao aparecimento daquilo que Manovich (2001) chama de “novas mídias”, que compreendem, entre outras coisas, a digitalização das mídias tradicionais. A digitalização dos arquivos – ou bases de dados – tradicionais apenas segue essa tendência contemporânea, e não sem razão – mas não sem riscos.

Se o computador proporciona um bom meio para a conservação de informações, a sua própria conservação é bastante problemática. Da mesma forma que os microfones, os discos de vinil e os filmes em película, os arquivos digitais dependem de aparelhos específicos para sua decodificação. Cabe observar que, adicionalmente, além da máquina – ou hardware –, um arquivo digital

é, muitas das vezes, dependente de programas capazes de abrir o arquivo – o software. Está, portanto, duas vezes mais exposto à obsolescência do que suas contrapartes analógicas – não apenas há carência de leitores de disquetes, hoje, como muitos dos arquivos que neles se encontram estão em formato obsoleto para os programas que temos instalados comumente.

Em se tratando de projetos de arquitetura contemporâneos, por exemplo, podemos apenas começar a imaginar como se dará a pesquisa no futuro, em meio à profusão de formatos de arquivos que atendem a softwares específicos capazes de rodar apenas em máquinas extintas. Recorrer às versões impressas é um paliativo, claro; mas o estudo dos desenhos de projeto se nutre principalmente da

possibilidade de observar o processo de criação, sem falar em numerosas **maquetes eletrônicas** que ficarão de fora do escrutínio do pesquisador.

Essas preocupações ensejam a necessidade de estabelecer parâmetros e padrões de armazenamento para os arquivos digitais que os diversos escritórios de arquitetura produzem. Por outro lado, nos ajudam a ver os bancos de dados em meio digital por um prisma mais seguro, não apenas porque ciente de suas fragilidades, mas também porque vislumbrando suas potencialidades.

Arquivos digitais

Justificativa teórica

http://www.bimproducts.net/bim_building_smart.htm

<http://urbanlab.berkeley.edu/urbanlabresearch-2011-beginning-building-information-modeling>

CARLUCCI, R. et al. Real Virtual: Representing Architectural Time and Space, 2000. (Columbia University)

Cockrell, C.R. - "The Professor's Dream", 1848 (Image: Royal Academy)

Versão de mesa de trabalho do Vannevar Bush

Lévy (1999, p. 62-64) identifica quatro dispositivos informacionais, ou modos de organizar a informação: narrativas lineares, narrativas em rede, mundos virtuais e fluxos de dados – cuja ocorrência mais comum é o banco de dados, definido como uma coleção organizada de dados. Manovich (2001, p. 252) identifica que os **mundos virtuais e os bancos de dados**, ainda que existam independentemente da computação, se beneficiam especialmente das capacidades de processamento do computador. Ao propiciar a velocidade necessária para experimentações variadas, a computação permite que sejam desenvolvidos como meio expressivo.

A chave, no caso, é “expressivo”. Por um lado, nos lembra da impossibilidade de neutralidade do banco de dados, ainda que as versões analógicas, por mais trabalhosas de serem manipuladas, tenham sempre sido exaustivamente construídas almejando esse ideal, de forma a aumentar seu potencial de reuso. **A capacidade de manipulação de dados do computador, por outro lado, facilita a reutilização dos registros em diferentes contextos**, bem como a adição e supressão de

a principal utilização da computação para processamento de uma base de dados reside no aumento da capacidade de manipulação dos mesmos.

campos, fomentando a experimentação e a inclusão de dados de caráter subjetivo ou interpretativo, bem como de registros de utilidade (a princípio) temporária. Do ponto de vista dessa experimentação, vale acrescentar ainda que o banco de dados não lida com os objetos em si, apenas com suas representações: sequer suas fichas são físicas, estando imediatamente **abertas a diversas manipulações e reinterpretações.** Com dados quantificáveis, é possível obter toda sorte de estatísticas, mas a natureza subjetiva da maior parte dos dados históricos obriga a buscar formas diversas de operar. **A simples busca textual automatizada já subverte a lógica da ordenação alfabética**, por exemplo; e a própria ordenação já não precisa se basear apenas em índices tradicionais e de trabalhosa atualização.

A historiografia da arquitetura há muito se beneficia das coleções de objetos arquitetônicos, posto que estas auxiliam o historiador no reconhecimento de padrões e na criação de associações entre objetos (Rocha-Peixoto, 2010). É razoável que se aproprie da capacidade de manipulação de dados do computador para a construção do

“museu imaginário” de Malraux (1965), ou a reutilização e recombinação de diferentes bases para a implementação do corpus ideal de Argan (1993,62-66). Se o **Memex** descrito por Bush (2003) em 1945 ainda não se tornou uma realidade plena em meio digital, a possibilidade de criações de links de usuários entre os diferentes objetos de um grande banco de mídias permanece um objetivo a ser alcançado – trata-se, portanto, não apenas da armazenagem de dados, mas da possibilidade de auxiliar no estabelecimento de relações entre esses dados.

Na verdade, o próprio amadurecimento dos campos de classificação utilizados no banco de dados pode ser considerado um dos objetivos de sua construção, quando se trata de bases de dados históricos e arquitetônicos. Constitui um eficiente campo de provas para a construção de baixo para cima de uma ontologia (mesmo que de aplicação inicial restrita ou provisória) relativa aos objetos classificados, em que **cada novo registro provoca a reflexão sobre a estrutura de classificação existente.**

Bancos de dados

Dados biográficos

Os arquitetos foram escolhidos a partir das referências presentes nos guias de arquitetura e urbanismo, e na bibliografia selecionada; e também a partir dos vestígios materiais das obras construídas existentes na cidade.

A partir das obras, foram selecionados 30 arquitetos, a maioria dos quais, conhecia-se apenas a nacionalidade. Os dados biográficos básicos pesquisados são: naturalidade, datas de nascimento e morte, religião,

chegadas e partidas no Brasil. Os dados profissionais a pesquisar são: datas, local, titulação e instituição de formação, instituições e sociedades em que participou.

Pesquisamos em arquivos físicos, como o Arquivo Nacional e outros acervos públicos e privados, mas grande parte da coleta dos dados biográficos destes arquitetos vem sendo feita em **sites na internet**. São importantes fontes de consulta online: os Diários Oficiais, o site **Family**

Search (alimentado com dados do Arquivo Nacional) e o próprio site do **Arquivo Nacional**, o GoogleSearch, e sites de bibliotecas de dissertações e teses. **As informações coletadas são fundamentalmente de arquivos digitais, constituindo-se um novo tipo de acervo, o de informações digitais (texto e imagens) que pressupõem uma sistemática diferenciada de organização, classificação e manipulação.**

Residência Schwartz, Warchavchik e Lucco Costa

<https://maps.google.com.br/maps/?q=rodada&oeq>

Identificação Alfred Weller

Site Family Search

Site Arquivo Nacional

Gregor Warchavchik

O sistema de coleta de informações sobre as obras (em torno de uma centena de edifícios) inclui uma etapa de **busca na internet**. **Os dados coletados em arquivos e documentos tradicionais são**

digitalizados constituindo uma ficha que reúne estas informações até então dispersas. A maior parte das informações sobre as obras são **arquivos de imagens** de diferentes tipos (sobretudo .jpg, .dwg.), tanto

históricos quanto produzidos na pesquisa.

Dados de obras

Conclusão e Perspectivas

A reutilização de dados de outras bases, no contexto da presente pesquisa, enseja o esforço para disponibilização das informações produzidas. Reafirmamos ainda a importância de incluir as referências documentais dentro ou minimamente ao alcance do banco de dados principal, para reforçar a integridade dos dados e, simultaneamente, servindo para lembrar da natureza construída – e eventualmente subjetiva, mas de toda forma sempre aberta a questionamentos

epistemológicos – da base em si. Um dos desafios é a criação de bancos de dados online com facilidade de manipulação de sua estrutura, categorias de classificação e formulários de alimentação por parte dos pesquisadores, tanto programadores quanto historiadores. Posteriormente, serão tratadas as interfaces de disponibilização e reorganização dos dados para usuários em geral. **O estabelecimento de relações entre os dados deve ser objeto de**

maior estudo, com a criação de tabelas relacionais de maior complexidade, ou ainda lançando mão de técnicas como Social Network Analysis, para ajudar a identificação de pontos nodais na rede formada pelos diversos objetos – arquitetos, clientes, lugares e obras – do banco. Em síntese, trata-se, portanto, de abrir caminhos para processamento dos dados de maneira a auxiliar os instintos do historiador.

Referências

ARGAN, G. C. A história da arte. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.13-72.
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1981
BUSH, Vannevar. “As we may think”. In: WARDRIP-FRUIJN, Noah e MONFORT, Nick (org.). “The New Media Reader”. Cambridge: MIT Press, 2003. p. 35-48.
CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Guia da arquitetura art déco no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Casa da Palavra/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1997
_____. Guia da arquitetura eclética no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Casa da Palavra/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000a.
_____. Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Casa da Palavra/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000b.

_____. Guia da arquitetura colonial, neoclássica e romântica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Casa da Palavra/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000c.
DOCOMOMO JOURNAL 34. France-Brazil Round Trip. Paris, Docomomo International, march 2006.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: 34, 1999.
MALRAUX, André. Le musée imaginaire. Paris: Gallimard, 1965.
MANOVICH, L. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001.
PEREIRA, Sonia Gomes. A Reforma Urbana de Pereira Passos e a construção da identidade carioca. Rio de Janeiro: UFRJ, ECO, 1992.
PETITJEAN, Patrick. “Le Groupement des Universités et Grandes Écoles de France pour les relations avec l’Amérique Latine, et la création d’Instituts a Rio, São Paulo et Buenos Aires (1907/1940)”. In: Anais do Segundo Congresso Latino-Americano de História da Ciência e da Tecnologia, 30 de junho a 4 de julho 1988, São Paulo,

Novo Stella, 1989.
ROCHA-PEIXOTO, G. Eadem, sed aliter: as coleções e a historiografia da arquitetura. in: I Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura, Cidade, Paisagem e Território: percursos e perspectivas. p.17, Rio de Janeiro: Prourb, 2010.
SANTOS, Paulo. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro, IAB, 1981.
SEDRÉPAHC. Guia do Patrimônio Cultural Carioca - Bens tombados 2008. Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2009
SIMMEL, Georg. El extranjero, in: Sobre la individualidad y las formas sociales. Escritos escogidos. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2002, p. 211-217. (1908).

Equipe
Prof. Dr. Maria Cristina Cabral
Prof. Dr. Rodrigo Cury Paraizo
Prof. M. Sc. Denise Nunes
M. Sc. Cesar Jordão
Ana Beatriz Alves Rocha-Peixoto
Cecília Baptista Rodrigues
Douglas Martins
Leandro de Sá Martins
Mariana Bicalho
Mariana Leme

Apoio
FAPERJ
prourb
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM URBANISMO
LAURD